

AISTER

WP2A3 Synthèse des principales conclusions – Tables rondes

Auteur : Ilze Ļaksa-Timinska, Sanita Reinsone, Uldis Zariņš

Date : août 2025

**Co-funded by
the European Union**

Fiche d'information sur les résultats

Numéro du projet :	2024-2-LU01-KA220-HED-000290738
Acronyme du projet :	AISTER
Titre du projet :	Participation citoyenne habilitée par l'IA dans la sauvegarde du patrimoine culturel ukrainien dirigée par les universités
Titre du document :	WP2A3 Synthèse des principales conclusions – Tables rondes
Résultat	WP2A3 – Rapport de synthèse
Date d'échéance selon au contact :	31/08/2025
Rédacteurs :	Ilze Ļaksa-Timinska, Sanita Reinsone, Uldis Zariņš
Contributeur(s) :	Université de Lettonie
Réviseurs :	31/08/2025
Approuvé par :	Tous les partenaires
Résumé :	Cette synthèse consolide les principales conclusions de trois tables rondes d'experts organisées dans le cadre du WP2A2 du projet AISTER en 2025. Les discussions ont porté sur les opportunités et les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la sauvegarde du patrimoine culturel dans des contextes de crise, notamment la documentation, la gestion des données et l'engagement des citoyens. Les préoccupations éthiques, les défis de préparation et les inégalités d'accès ont été soulignés, ainsi que le rôle essentiel des communautés dans la réponse aux situations d'urgence. Un cadre en quatre phases - atténuation,

Liste de mots-clés :	<p>préparation, réponse et rétablissement - a été identifié comme une structure directrice. Les recommandations comprennent l'intégration de l'éthique de l'IA dans les programmes d'études, la promotion de modèles ouverts à petite échelle, le renforcement de la résilience communautaire et la priorité à la numérisation avant la crise.</p> <p>IA, patrimoine culturel, réponse aux crises, science citoyenne, éthique, préparation, résilience, Ukraine, préservation numérique</p>
Copyright	Licence Creative Commons 4.0 International
Veuillez citer comme suit	Consortium AISTER (2025). WP2A3 Synthèse des principales conclusions – Tables rondes. Résultat du projet Erasmus+ «Participation citoyenne habilitée par l'IA dans la sauvegarde du patrimoine culturel ukrainien dirigée par les universités» (projet n° 2024-2-LU01-KA220-HED-000290738).

Partenariat

	Nom	Logo
1	Université du Luxembourg	
2	Web2Learn	
3	Université de Lettonie	
4	Université nationale Taras Shevchenko de Kiev	

5	Europeana	
---	-----------	---

Historique des révisions

Version	Date	Révisé par	Motif
V0.1	31/08/2025		

Déclaration d'originalité :

Ce document contient des travaux originaux non publiés, sauf indication contraire clairement mentionnée. Les références aux documents déjà publiés et aux travaux d'autres auteurs ont été indiquées par des citations appropriées, des citations textuelles ou les deux.

Avertissement :

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne peuvent en être tenus responsables.

Table des matières

Fiche d'information sur les résultats	2
Historique des révisions	6
Table des matières	7
Liste des abréviations	8
1. Introduction	11
2. Contexte et objectifs	13
3. Opportunités de l'IA pour le patrimoine culturel	13
3.1. Documentation et récupération.....	13
3.2. Gestion et accessibilité des données.....	13
3.3. Interprétation et engagement améliorés	14
4. Risques et dilemmes éthiques	14
4.1. Mauvaise représentation et intégrité des données.....	14
4.2. Préparation vs réponse opportuniste.....	14
4.3. Capacités et accès inégaux.....	15
5. Engagement citoyen et capacité communautaire	15
6. Cadres pour l'action en phase de crise	15
7. Réflexions et enseignements Transversaux	16
8. Recommandations des tables rondes	17

Liste des abréviations

Le tableau suivant présente les acronymes utilisés dans le document, par ordre alphabétique.

Abréviations	Description
IA	Intelligence artificielle
AISTER	Participation citoyenne habilitée par l'IA dans la sauvegarde du patrimoine culturel ukrainien dirigée par les universités
DARIAH ERIC	Infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines – Consortium européen pour les infrastructures de recherche
ONG	Organisation non gouvernementale
UL	Université de Lettonie
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
UNILU	Université du Luxembourg
W2L	Web2Learn
WP2A2 / WP2A3	Work Package 2, Activité 2 / Activité 3

Résumé Exécutif

Ce rapport de synthèse présente les principales conclusions de trois tables rondes d'experts organisées en 2025 dans le cadre du projet AISTER (*Participation citoyenne habilitée par l'IA dans la sauvegarde du patrimoine culturel ukrainien dirigée par les universités*). Le projet, financé dans le cadre d'Erasmus+, réunit des partenaires de Lettonie, du Luxembourg, de Grèce, d'Ukraine et des Pays-Bas pour explorer comment l'intelligence artificielle (IA) et la science citoyenne peuvent renforcer la protection du patrimoine culturel en période de crise.

Les tables rondes ont abordé une perspective à trois angles en éthique et IA : le patrimoine culturel, l'informatique et l'éducation numérique. Elles ont rassemblé des praticiens, des chercheurs et des décideurs pour discuter des opportunités, des risques et des stratégies d'intégration de l'IA dans la sauvegarde du patrimoine.

Les principales idées mettent en évidence que l'IA peut aider à la documentation, à la reconstruction numérique, à la gestion des métadonnées et à l'engagement public. Cependant, les risques de mauvaise représentation, de perte de données et d'accès inégal ont été soulignés, ainsi que le besoin urgent de préparation plutôt que de réponses réactives. L'engagement des citoyens et la capacité communautaire ont émergé comme des facteurs essentiels de résilience, en particulier dans des zones de crise comme l'Ukraine.

Au cours des discussions, un cadre en quatre phases – **atténuation, préparation, réponse et récupération** – a été identifié comme central pour la sauvegarde du patrimoine culturel. L'IA et la science citoyenne jouent des rôles complémentaires à chaque étape, de la numérisation préventive à la récupération post-crise.

1. Introduction

Le projet AISTER est une initiative européenne Erasmus+ qui réunit des partenaires de cinq pays : l'Université de Lettonie, l'Université du Luxembourg, Web2Learn (Grèce), l'Université nationale Taras Shevchenko de Kyiv et Europeana. Son objectif est d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) et la science citoyenne peuvent être associées pour protéger et préserver le patrimoine culturel en temps de crise comme, par exemple, les conflits armés ou les catastrophes naturelles.

Le projet a pour mission de développer des outils et des méthodes pratiques pour la protection du patrimoine, et intégrer ces thèmes dans l'enseignement supérieur pour former une nouvelle génération de professionnels. Une attention particulière est accordée à la guerre en Ukraine comme cas urgent, offrant à la fois un laboratoire réel pour des solutions technologiques et une illustration des enjeux.

Les objectifs principaux du projet sont :

- Tirer parti de l'IA pour la documentation, l'analyse et la préservation du patrimoine culturel en danger.
- Renforcer la capacité des universités à former des professionnels dans ces domaines.
- Créer des ponts entre les institutions culturelles, la société civile et les secteurs technologiques.
- Avoir une approche centrée sur les personnes et sur l'éthique en matière d'adoption de l'IA.

Cette synthèse consolide les discussions des trois tables rondes organisées en ligne par les partenaires du projet AISTER en 2025 avec la participation d'experts. Chaque table ronde a réuni des praticiens, des chercheurs et des acteurs politiques pour explorer l'intersection de l'intelligence artificielle (IA), de la préservation du patrimoine culturel et de l'engagement public en période de crise. Les sessions ont été animées par :

- Web2Learn – 'Éthique de l'IA et patrimoine culturel', mettant en avant l'utilisation responsable de l'IA et les approches participatives (6 mai 2025) ;
- Université du Luxembourg – 'IA et éthique dans le patrimoine culturel : opportunités, risques et responsabilités', examinant les cadres éthiques - tels que la transparence, la responsabilité, la sensibilité culturelle et la souveraineté des données (26 mai 2025) ;
- Université de Lettonie – 'Sauver le patrimoine culturel en temps de crise', se concentrant sur la gestion pratique des crises et le renforcement des capacités (28 mai 2025).

Bien que les contextes et les thématiques des tables rondes varient, les sessions partagent une préoccupation commune : comment protéger le patrimoine tangible et intangible menacé, en utilisant des outils technologiques sans compromettre les principes éthiques ou l'autonomie des communautés.

2. Contexte et objectifs

Lors des trois tables rondes, les participants ont encadré leur discussion dans le défi urgent de protéger le patrimoine culturel lors des urgences – conflits armés, catastrophes naturelles ou crises sociétales – tout en intégrant l'IA et l'engagement citoyen de manière à la fois efficace et éthique. La guerre en Ukraine était un point de référence constant, offrant un contexte réel et un terrain d'essai pour des outils et des stratégies. Comme l'a noté Edward Gray, Coordinateur des infrastructures de recherche à l'IR* Huma-Num (CNRS) et Responsable de la coordination nationale à DARIAH ERIC, "Il y a une guerre en cours, et une partie de la stratégie russe consiste à nier l'existence et à éliminer l'identité ukrainienne. Ainsi, il est essentiel de préserver ce patrimoine qui est très menacé." (Table ronde UNILU).

3. Opportunités de l'IA pour le patrimoine culturel

3.1. Documentation et récupération

L'IA facilite la cartographie rapide et l'évaluation de l'état des sites patrimoniaux, s'appuyant sur des images satellites, la surveillance des médias et la comparaison photographique automatisée. Dans le cas des sites ukrainiens endommagés, des initiatives soutenues par l'UNESCO combinent la reconnaissance d'images par IA avec une vérification manuelle. Comme l'a souligné l'expert en préservation du patrimoine et numérisation Māris Kaļinka, "Nous ne pouvons pas entraîner complètement l'IA en période de crise car cela nécessite des milliers d'exemples – donc nous travaillons avec des collections de données plus petits et fiables" (Table ronde UL).

La reconstruction 3D à partir de photographies (par exemple, Polycam, Backup Ukraine) permet de créer des jumeaux numériques de patrimoines endommagés ou inaccessibles. De tels outils fonctionnent efficacement avec un équipement minimal et sont donc bien adaptés aux travaux de terrain dans des environnements dangereux ou pauvres en ressources.

3.2. Gestion et accessibilité des données

Les outils d'IA permettent la standardisation des métadonnées, le nettoyage et la liaison de grands collections de données, et une meilleure accessibilité pour les musées et archives sous-financés. Ces outils font gagner du temps et réduisent les erreurs dans le catalogage. L'apprentissage automatique aide également à traiter d'énormes matériaux d'archives émergeant pendant les crises – un défi décrit par Jenny Kwok, Professeur assistant de recherche à la Faculté des Arts de l'Université de Hong Kong, comme essentiel pour "gérer des dossiers qui émergent partout dans le monde en même temps, de manière très diffuse" (Table ronde UNILU).

3.3. Interprétation et engagement améliorés

L'IA générative offre le potentiel de visualiser des éléments patrimoniaux absents ou non documentés, mais nécessite une séparation claire entre les sources historiques authentiques et les reconstructions interprétatives pour éviter la désinformation. Comme l'a expliqué l'historienne de l'art et archéologue Kamila Oles, "Nous avons utilisé des outils d'IA pour améliorer la qualité de photographies fragiles de la guerre civile, mais nous avons veillé à ne pas induire en erreur le public sur ce qui était des preuves historiques" (Table ronde W2L). La discussion a souligné que les reconstructions interprétatives peuvent être des outils puissants pour l'éducation et la sensibilisation – en particulier lorsqu'il s'agit des publics peu familiers avec le contexte original, mais uniquement si elles sont accompagnées d'une documentation transparente des méthodes et d'une divulgation des éléments spéculatifs. Sans ces garanties, les améliorations bien intentionnées risquent d'éroder la confiance dans les dossiers patrimoniaux et de confondre les chercheurs futurs.

4. Risques et dilemmes éthiques

4.1. Mauvaise représentation et intégrité des données

Les images générées par l'IA comportent le risque de brouiller le fait et la fiction si les métadonnées de provenance sont perdues. Kamila Oles a averti que "Une fois publiées en ligne, les métadonnées distinguant les images générées par l'IA des originales pourraient être perdues... potentiellement induisant en erreur les futurs publics" (Table ronde W2L). Une telle perte peut se produire même dans des projets bien intentionnés, sapant la confiance et compliquant la vérification. Les participants ont souligné la nécessité d'un étiquetage clair, de filigranes et de métadonnées persistantes pour protéger l'intégrité des dossiers patrimoniaux à travers les plateformes et au fil du temps.

4.2. Préparation vs réponse opportuniste

Un thème récurrent lors des tables rondes était que de nombreuses institutions ne recherchent des solutions de préservation numérique ou de protection qu'après qu'un dommage irréversible se soit produit – un point souvent décrit comme "trop tard" pour une intervention efficace. L'expert en urgences Jānis Vanags a souligné que "Si des mesures d'atténuation avaient été en place, certaines vies – et patrimoines – auraient pu être sauvées" (Table ronde UL). Les cas letton et ukrainien illustrent que des réponses ad hoc dans des conditions de crise – avec un personnel limité, une infrastructure perturbée et des priorités changeantes – ne peuvent pas compenser l'absence de mesures pré-crise. Les participants ont insisté sur le fait que la préparation doit être comprise non pas comme un plan statique, mais comme une culture organisationnelle intégrée englobant la documentation préventive, des stratégies de stockage réparties, des attributions de rôles et des réseaux communautaires de confiance. Sans ces éléments en place, même les efforts de sauvetage post-événement bien intentionnés risquent de devenir fragmentés, inefficaces et, dans certains cas, impossibles.

4.3. Capacités et accès inégaux

De nombreuses institutions patrimoniales et communautés manquent des ressources, des compétences ou de l'infrastructure nécessaires pour utiliser l'IA efficacement. Sans soutien ciblé, les bénéficiaires de l'IA risquent de se concentrer parmi des acteurs bien dotés en ressources, laissant derrière eux des institutions plus petites et des initiatives de base. Une dépendance excessive à des modèles propriétaires de grande taille limite l'inclusion, tandis que des solutions plus petites et open-source – adaptables aux langues locales, aux contextes culturels et à une infrastructure modeste – ont été mises en avant comme plus durables. Les participants ont également souligné la valeur d'une formation continue et de la coopération entre institutions pour renforcer la capacité à long terme.

5. Engagement citoyen et capacité communautaire

En période de crise, seule une fraction des ressources humaines prévues est disponible, rendant le rôle des communautés locales critique. La leader d'ONG, conférencière publique et activiste Inese Vaivare a observé que "Les communautés entourant les institutions culturelles sont particulièrement importantes... Une institution culturelle peut jouer un rôle clé dans la préparation de sa communauté à une crise" (Table ronde UL). Former et mobiliser ces communautés avant les urgences, par exemple, en positionnant les centres culturels comme des centres communautaires et des refuges d'urgence, a été vu comme un moyen efficace de renforcer la résilience.

Les scientifiques citoyens pourraient jouer un rôle significatif dans la collecte, la vérification et l'annotation des données patrimoniales, en particulier dans des zones inaccessibles aux professionnels en raison de conflits, de catastrophes ou de contraintes logistiques. La cartographie collaborative, la collecte d'histoires orales et la photographie participative peuvent alimenter les archives officielles si elles sont guidées par des normes claires. Jenny Kwok a souligné que "Sans sensibilisation, la propriété des données équivaut à un contrôle des récits historiques" (Table ronde UNILU). Cette observation souligne la nécessité de cadres participatifs qui non seulement guident la qualité des données mais garantissent également que les communautés contributrices conservent un rôle informé et substantiel dans la gouvernance et l'interprétation des dossiers qu'elles aident à créer.

6. Cadres pour l'action en phase de crise

Lors des tables rondes, les intervenants ont décrit la protection du patrimoine en période de crise comme un processus qui se déroule en phases distinctes mais interconnectées. Bien que la terminologie varie, les discussions ont pointé quatre grandes étapes :

Atténuation – réduction du risque par une planification préalable, une adaptation des infrastructures et une numérisation précoce des matériaux vulnérables.

Préparation – établissement de protocoles d'évaluation des risques, allocation de ressources et maintien de listes de priorités, tout en formant le personnel et les partenaires communautaires aux outils et procédures pertinents.

Réponse – coordination du sauvetage et de la documentation pendant la crise, y compris la préservation numérique rapide, le reporting décentralisé et la vérification assistée par IA des dommages.

Récupération – restauration du patrimoine endommagé, garantie d'un stockage sécurisé à long terme et réengagement du public par des formats accessibles et des initiatives interprétatives.

La participation publique et l'IA jouent des rôles distincts à chaque étape :

- Atténuation/Préparation : modélisation des risques, catalogues numériques, formation des citoyens.
- Réponse : reporting participatif depuis le terrain, vérification assistée par IA des rapports de dommages.
- Récupération : restauration assistée par IA, accès numérique, expositions interprétatives.

7. Réflexions et enseignements Transversaux

Plusieurs intervenants ont appelé à repenser l'IA comme plus qu'un simple outil technique. Taras Nazaruk, Responsable des projets d'histoire numérique au Centre d'histoire urbaine, a suggéré, "Nous ne devrions pas considérer l'IA uniquement comme un outil... Le patrimoine culturel pourrait également être un aperçu utile pour réfléchir conceptuellement à ce qu'est l'IA" (Table ronde UNILU). Cette relation réciproque où les perspectives patrimoniales peuvent informer la conception de l'IA a été évoquée lors des trois événements.

D'autres points récurrents incluent :

- Équilibrer rapidité et rigueur : les urgences exigent des actions rapides, mais pas au détriment des garanties éthiques.
- Intégrer l'éthique dans la formation : les professionnels actuels et les étudiants doivent avoir la capacité d'évaluer les résultats de l'IA avec une compréhension critique du contexte, de la provenance et des limitations.
- Assurer l'interopérabilité : les collections patrimoniales d'origines et de formats divers devraient être soutenues par des normes de métadonnées compatibles et des cadres d'accès ouvert.

- Reconnaître l'irréversibilité – dans certains cas, le seul résultat de préservation viable sera un substitut numérique.

8. Recommandations des tables rondes

- Intégrer l'éthique de l'IA dans les programmes liés au patrimoine pour doter les futurs professionnels des compétences et du jugement nécessaires à une application responsable.
- Renforcer la résilience communautaire en positionnant les institutions culturelles comme des centres pour la préparation et la réponse aux crises.
- Promouvoir le développement de modèles d'IA à petite échelle, ouverts et spécifiques au domaine pour le patrimoine afin d'assurer accessibilité, abordabilité et pertinence culturelle.
- Mettre en œuvre des normes robustes de provenance et d'étiquetage de contenu pour les reconstructions patrimoniales générées ou améliorées par l'IA.
- Soutenir un échange international de connaissances à long terme entre les professionnels du patrimoine culturel, les technologues et les acteurs de la société civile.
- Priorisez la numérisation des collections patrimoniales à risque avant qu'elles ne soient menacées par des conditions de crise et assurez-vous qu'elles soient préservées en toute sécurité pour l'avenir.